

Научная статья

УДК [81'42+81'373.612.2]:811.353.1

DOI: 10.5281/zenodo.10986805

КОНЦЕПТ «ОККУПАЦИЯ» В ВОЕННОМ ДИСКУРСЕ

© 2024 *О.Ф. Ахметгареева*

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»

ORCID 0000-0002-7010-3211

В статье рассматриваются некоторые коммуникативные способы формирования образа России в дискурсе спецслужб современной Грузии в условиях межгосударственного конфликта, активно применяемые в информационной войне и реализуемые путем использования тактики создания образа оккупанта и агрессора, что представляется наивысшей формой дискредитации. В процессе исследования текстов военной тематики, функционирующих в дискурсе спецструктур Грузии, применялись различные методы и приемы: анализ и синтез, сплошная выборка лексических единиц определенной тематической группы, лингвокультурологический, исторический комментарий. Посредством контент-анализа в исследуемых текстах выявлены наиболее частотные лексемы, употребляемые авторами текстов для достижения заданного прагматического эффекта, а именно формирования определенных стереотипов и установок у реципиента в отношении России. Данное исследование может быть актуально для специалистов, занимающихся изучением разных видов дискурса, национальных и лингвокультурных особенностей дискурса спецслужб, который до сегодняшнего дня не получил описания в научных исследованиях, а также для лиц, интересующихся способами создания негативных образов вероятного противника у массового адресата.

Ключевые слова: информационная война, идеология, государственность, национализм, спецслужбы, военный дискурс, дискурс спецслужб, оккупация, агрессия.

Для цитирования: Ахметгареева О.Ф. Концепт «оккупация» в военном дискурсе / О.Ф. Ахметгареева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 47–55. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10986805>.

Введение. На протяжении всей истории развития цивилизации человечество сталкивается с конфликтами и XXI столетие не стало исключением – мировое сообщество столкнулось с серьезными испытаниями в сфере международной безопасности, увеличилось количество вооруженных противостояний в связи с чем, возросла роль Вооруженных Сил и иных силовых структур в обеспечении безопасности мирового порядка в целом и защиты интересов России в частности. Научным ответом на существующие и возникшие вызовы и угрозы стала активизация исследований в тех сферах, которые до этого времени не вызывали особый интерес. Таким относительно новым направлением стало исследование военного дискурса с позиции лингвистики с целью изучить и классифицировать языковые средства, используемые в коммуникации участников данного типа дискурса и проанализировать их эффективность. Вопросы, связанные с изучением тех или иных аспектов военного дискурса рассматривались в работах Ахметгареевой О.Ф. [1, с. 27–33], где изучалась идеологическая направленность и некоторые способы воздействия на адресата в военном дискурсе; Держко Л.И. [2, с. 42–43] описывал аспекты институциональности военного дискурса; в исследовании Логинова И.Е. [5, с. 126–129] анализируется лексическая компонента, а именно проблема сквернословия в военном дискурсе. Заслуживает внимания работа Нередковой С.С. [6, с. 59–69], где автором изучается языковая картина Донбасса в условиях военного конфликта, описывается значение влияния военного дискурса на социум и общественно-

политическую реальность. Исследования Смирнова П.С. [7, с. 206–210], Сосниной Л.В. [8, с. 3–8], Уланова А.В. [9, с. 278–289], Фэй Ц. [11, с. 68–78] и др. также направлены на разностороннее изучение аспектов военного дискурса, что свидетельствует о несомненной важности его изучения.

Дискурс – одна из базовых единиц исследования современного языкознания, поскольку является свидетельством языкового существования как отдельного человека, так и сообщества в целом. Каждый коммуникативный акт, независимо от жанра функционирования и той военной/коммуникативной/социальной/экономической и иной ситуации, в которой он порожден, можно считать одним из звеньев коммуникативной деятельности адресата, что позволяет говорить о формировании разных типов дискурса. Для конструктивного коммуникативного процесса необходимо не только грамотно обрабатывать и транслировать наиболее значимые сведения о важных событиях как внутри государства, так и за его пределами, но и достоверно, адекватно и целенаправленно освещать проводимую внешнюю и внутреннюю политику, перспективу взаимоотношений с соседними государствами в различных сферах, а также информировать общество о положении военных дел. С этой точки зрения важно, чтобы идеологическая позиция находящихся у власти военных и политических элит своевременно доводилась до адресата, не противоречила культурным, религиозным, идеологическим и ценностным установкам общества и была максимально понятна и приемлема как для партнеров, так и для оппонентов. В условиях напряженной конфликтной обстановки в мире развитие сети Интернет способствует стремительному росту способов обмена информацией, затрагивающей, в том числе, те или иные военные действия, которая зачастую носит недостоверный, а порою, открыто враждебный характер. В эпоху безграничного информационно-коммуникативного пространства для адресанта не представляет затруднений опубликовать на сайтах ведомств, принадлежащих к силовым структурам, актуальную и наиболее значимую информацию. Являясь одним из важнейших институтов общества, Вооруженные Силы и иные силовые структуры организуют коммуникативное взаимодействие с разнообразными социальными институтами для быстрого и широкоохватного доведения до населения актуальных сведений. Актуальность исследования обусловлена тем, что в статье впервые рассматриваются способы создания образа России с одним из институциональных типов дискурса, относящемся к закрытым силовым ведомствам, до сегодняшнего дня не получившим описания в научных исследованиях. Новизной обладает исследуемый кейс грузиноязычного дискурса спецструктур. Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что полученные результаты вносят вклад в теорию дискурса в целом и военного дискурса, в частности.

Совершенно очевидно, что способы подачи информации играют важную роль в формировании и эволюции общественного сознания. Более того, восприятие и интерпретация важнейших явлений и событий, происходящих в стране и мире, осуществляется через сформированные образы, понятия, стереотипы и идеологические и ценностные установки. Соответственно, формируясь и функционируя в разных условиях, дискурс отражает в себе то стечение обстоятельств, при которых он был создан, и те коммуникативные средства, при реализации которых достигается наибольший прагматический эффект.

Цель данного исследования – рассмотреть некоторые коммуникативные способы формирования образа России как страны агрессора и оккупанта в дискурсе спецслужб современной Грузии, говоря о которых считаем важным обратиться к базовым характеристикам исследуемого типа дискурса.

Основная часть. Возросшее количество террористических актов, многочисленные локальные и межгосударственные конфликты, порою переходящие в вооруженные, неконструктивные переговоры в условиях вооруженных противостояний, выступления оппозиции, перерастающие в столкновения с представителями вооруженных сил или спецподразделений, являются основой для формирования особого типа дискурса – а именно военного дискурса, в рамках которого формируется дискурс спецслужб, и если военный дискурс понимается как «особый вид речевой организации картины мира военнослужащих, обладающий такими свойствами, как соотнесенность с речевой военной ситуацией, окружающей обстановкой военной сферы; специфической военной хромотопностью; интенциональностью; целостностью используемых речевых элементов; связностью; военно-фактологической информативностью; процессуальностью; интертекстуальностью; авторитетностью военно-теоретических и военно-исторических источников; антропоцентричностью военной картины мира; способностью к взаимодействию с другими дискурсами институционального типа» [10, с. 31], то специфику дискурса спецслужб в большинстве случаев обуславливает принадлежность его субъектов к закрытым подразделениям специального назначения. Здесь следует упомянуть одну из наиболее известных типологий дискурса, предложенную В.И. Карасиком [4, с. 56], где ученый предлагает подразделять дискурс на личностный и институциональный в зависимости от статусно-ролевых характеристик участников общения. К институциональному типу дискурса ученый относит политический, военный, дипломатический, юридический, административный, религиозный и др. Соответственно, опираясь на данную типологию, можно сделать вывод о том, что участники дискурса спецслужб принадлежат к особому социальному институту, для которого, прежде всего, характерна ограниченность доступа к информации для лиц, не относящихся к спецструктурам, а также не публичность большинства коммуникантов. Говоря о коммуникативных характеристиках, следует отметить, что для дискурса спецслужб характерны императивность, четкость и логичность излагаемой мысли, функционирование в текстах широкого спектра лексем, в том числе с семантикой террористических, экстремистских и иных конфликтных действий. Так, только в отчете за 2021 год лексемы, образующие конфликтное семантическое поле были употреблены более 200 раз. Приведем некоторые примеры:

2021 წლის განმავლობაში ასევე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენდა ტერორიზმიდან და ძალადობრივი ექსტრემიზმიდან მომდინარე საფრთხეები [13]. – Угрозы терроризма и насильственного экстремизма также представляли собой серьезную проблему в 2021 году. (Здесь и далее перевод наш – О.А.).

2021 წელს, პანდემიისა და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვების მიუხედავად ტერორიზმისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის გამოვლინებებს სხვადასხვა ლოკაციაზე ჰქონდა ადგილი [13]. – В 2021 году, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, проявления терроризма и насильственного экстремизма имели место в разных местах.

Как видно из примеров, проблема борьбы с проявлениями терроризма и насильственного экстремизма достаточно актуальна для спецструктур современной Грузии, о чем свидетельствуют реализованные в тексте лексемы.

ასევე აღსანიშნავია ხსენებული ორგანიზაციის ჩართულობით 90-იანი წლების კონფლიქტისა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ თუ დაღუპულ პირთა მოძიების კუთხით გაწეული მუშაობა, რომლის ფარგლებშიც, საანგარიშო პერიოდში, „სამხრეთი საკოორდინაციო მექანიზმის

მეხვედრა“ გაიმართა [13]. – Также стоит упомянуть работу организации по поиску пропавших без вести или погибших лиц во время **конфликта 90-х годов и российско-грузинской войны 2008 года**, в рамках которой в течение отчетного периода было проведено "заседание трехстороннего координационного механизма".

В данном примере употреблены языковые структуры «**90-იანი წლების კონფლიქტი**» – «**конфликт 90-х годов**» и «**2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი**» – «**российско-грузинская война 2008 года**». Следует упомянуть, что грузино-абхазский вооруженный конфликт 1992–1993 годов считается одним из самых острых межэтнических конфликтов между Грузией и Абхазией. Однако, события того периода грузинская сторона именуется «конфликт», в то время как события августа 2008 года трактует не иначе, как «война», что имплицитно свидетельствует о неослабевающей напряженности в отношениях между Россией и Грузией спустя десятилетие.

В дискурсе спецслужб определен порядок обеспечения безопасности государства, а также нормы защиты безопасности личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных законом конкретного государства методов и средств. Соответственно, в данном типе дискурса установлены нормы и стандарты поведения, закреплены бинарные отношения свой/чужой, друг/враг, опасность/безопасность, норма/не норма, позитивное/негативное, допустимое/недопустимое, благо/зло и т.п. в нравственных и правовых императивах, ритуалах, традициях, законодательных актах. Выявление и анализ лексем, функционирующих в текстах дискурса спецслужб, применяемых для создания негативного образа России в сознании этносов, проживающих как на территории Грузии, так и за ее пределами, нам кажется важным, а особый интерес среди текстов данной группы вызывают военные документы, к которым мы, в рамках данной работы, относим ежегодные отчеты руководителя службы безопасности Грузии. Так Ю.Ю. Дуброва выделяет ряд особенностей военных текстов: продуцент текста военного документа абстрагирован, в то время как адресат, напротив, всегда четко определен – это связано с тем, что права и обязанности военнослужащего подчиняются четкой регламентации. Для военных документов также характерна высокая степень стандартизации, информационной насыщенности и компрессивность информации, среди которой преобладают факты. Для данной категории текстов также характерна эксплицитность и пониженная контекстуальность информации. Вместе с тем исследователь указывает на высокую степень интертекстуальности и низкую степень интердискурсивности военных документов [3, с. 13]. Материалом для исследования в данной работе выступают отчеты службы государственной безопасности Грузии в период 2015–2021 гг. (საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშები), размещенные в открытом доступе на сайте службы государственной безопасности Грузии (СГБ) [13], так как вышеперечисленные характеристики обнаружены в указанных документах, а употребляемые в них коммуникативные средства находят свое применение при формировании положительных или отрицательных образов государств (Грузия – Россия), реализуются в стратегиях и тактиках, применяемых в сфере военной, политической международной и иных видов коммуникации и выступают одним из эффективных средств идеологического воздействия в информационных войнах.

Конфликт, произошедший в августе 2008 г. и получивший название пятидневной войны, снизил уровень российско-грузинских отношений до критически низкой отметки со времен распада СССР и привел к прекращению практически всех институциональных отношений между Москвой и Тбилиси, трансформировав произошедшее в

межгосударственный кризис. Относительное «потепление» между двумя государствами наметилось после парламентских выборов 2012 г. – в Грузии была провозглашена политика нормализации отношений с Российской Федерацией. Данный политический курс нашел поддержку среди значительной части грузинского населения. Премьер-министр Грузии Б. Иванишвили учредил должность Специального представителя по взаимоотношениям с Россией в качестве первого дружественного шага. Тем не менее, события августа 2008 г. квалифицируются грузинской стороной как агрессия, оккупация грузинских территорий, непризнание ее суверенитета и права на независимую внутреннюю и внешнюю политику. Напряженность в двусторонних отношениях сохраняется до сегодняшнего дня, о чем ярко свидетельствуют тексты спецслужб, доступные для широкого круга интересующихся исследователей.

Например:

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ მიმდინარეობდა საოკუპაციო ძალების უკანონო სამხედრო წვრთნები, გრძელდებოდა საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებები და ე.წ. ბორდერიზაციის უკანონო პროცესი [13]. – На оккупированных территориях продолжались незаконные военные учения оккупационных сил, продолжались незаконные задержания граждан Грузии и незаконный процесс т.н. пограничного контроля.

Реализуемые в данном примере языковые структуры «ოკუპირებულ ტერიტორიებზე – на оккупированных территориях», უკანონო სამხედრო წვრთნები – незаконные военные учения», «საოკუპაციო ძალები – оккупационные силы» направлены на демонизацию образа России и формирование образа страны-врага, агрессора, который действует вне правовых норм, о чем свидетельствует языковая структура «ე.წ. ბორდერიზაციის უკანონო პროცესი – незаконный процесс т.н. пограничного контроля». Помимо этого, в анализируемом примере реализована ироничная языковая формула «так называемый/ая», призванная дискредитировать события, неприятные для Грузии, но получившие слишком широкий общественный резонанс, чтобы о них можно было умолчать. Цель применения данной ироничной языковой формулы – заранее спровоцировать идеологическое недоверие у массового адресата а ее реализация в официальном документе ставит под сомнение самые различные явления, неприемлемые для официальной позиции государства, в частности, недопустимость присутствия ВС РФ и иных подразделений РФ на территории Южной Осетии и Абхазии.

В грузиноязычном дискурсе спецслужб эффективным примером использования языка как средства идеологического воздействия на его носителей и формирования негативного образа России в сознании массового адресата является применение в текстах конфликтно-маркированных и милитарных лексем. Манипулируя общественным сознанием, апеллируя к сложившейся после событий августа 2008 года ситуации, политические и военные лидеры современной Грузии пытались изменить саму систему мышления, логику и моральные критерии грузин и других этносов, проживающих на территории Грузии в отношении России. Так, в отчетах службы государственной безопасности Грузии в период 2015–2021 гг. наблюдается частотное функционирование лексем с негативной прагматикой, например «ოკუპაცია» – оккупация в совокупности употреблено свыше 600 раз. Рассмотрим некоторые примеры.

სუს-ისთვის მთავარი გამოწვევა ოკუპირებული ტერიტორიების არსებობა და იქ განთავსებული უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალაა. ოკუპირებული აფხაზეთისა და

ცხინვალის ტერიტორიაზე დიდი ოდენობით რუსული სამხედრო კონტინგენტი, თანამედროვე ტიპის მძიმე შეიარაღება, მათ შორის, შეტევითი სამხედრო ტექნიკის არსებობა, სახელმწიფოსთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს [13]. – *Главной проблемой для СБУ является существование оккупированных территорий и дислоцированных там иностранных вооруженных сил. Большое количество российского военного контингента на территории оккупированной Абхазии и Цхинвали, современные виды тяжелого вооружения, включая наличие наступательной военной техники, представляют экзистенциальную угрозу для государства.*

Как видно из вышеприведенного примера, тексты дискурса спецслужб Грузии носят открытый антироссийский характер, где прослеживается активно насаждаемый негативный образ, стереотипы: «Россия – оккупант, агрессор, разместивший на чужой территории не только военнослужащих, но и наступательную военную технику», что представляет собой главную проблему для службы безопасности Грузии.

რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის მცდელობა, იქ არსებული მძიმე კრიმინოგენული ვითარება (გამოსასყიდის მიღების მიზნით ადამიანების გატაცებები, ყაჩაღობები, მკვლელობები, მოსახლეობაზე თავდასხმა), ქართული მოსახლეობის დისკრიმინაცია, საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება (ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით), ე.წ. ბორდერიზაციის პროცესი (მავთულხლართების, ლობეების, ე.წ. საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვა და ტრანშეების გათხრა), თავისუფალი გადაადგილებისა და განათლების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ინტენსიური სამხედრო წვრთნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის რუსული სამხედრო თვითმფრინავების, ვერტმფრენებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ დარღვევის ფაქტები და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას [13]. – Попытки Российской Федерации аннексировать оккупированные территории, тяжёлая криминогенная ситуация там (похищения людей, грабежи, убийства, нападения на население), дискриминация грузинского населения, незаконное задержание граждан Грузии (по обвинению в т.н. незаконном пересечении границы), процесс т.н. бордеризации (возведение заборов из колючей проволоки, баннеров обозначение границы и рытье траншей), ограничение свободы передвижения и доступа к образованию, интенсивные военные действия. Кроме того, нарушения воздушного пространства, контролируемого центральным правительством, российскими военными самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами и нарушение законодательства Грузии на оккупированных территориях угрожают безопасности страны.

В данном примере Грузия эксплицитно обвиняет Россию в действиях, нарушающих международное право, а именно в аннексии территорий, т.е. в насильственном приобретении и утверждении правового титула на территории Южной Осетии и Абхазии после их военной оккупации. Помимо территориальных нарушений, т.н. незаконного военного присутствия, в адрес России выдвинуто обвинение в сложившейся тяжелой криминогенной ситуации. В целом, грузинская сторона представляет Россию как источник основных угроз не только в сфере безопасности, но и правовых сферах.

სუს-ი ჩართულია ქენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. 2015 წლის 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ქენევის საერთაშორისო დისკუსიების ორი რაუნდი (33-ე და 34-ე რაუნდები) გაიმართა, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, I სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, მიმოიხილა ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება [13]. – СБГ участвует в Женевских международных дискуссиях. В 2015 году с 1 августа по 31 декабря были проведены два раунда Женевских международных дискуссий (33-й и 34-й раунды), на которых специальный представитель службы государственной безопасности в составе рабочей группы рассмотрел ситуацию с безопасностью в оккупированных регионах и прилегающих к линии оккупации районах.

В вышеприведенном фрагменте грузиноязычного текста в целях создания негативного образа России в политическом сегменте «отношения с Россией» доминируют конфликтно маркированные тексты, пронизанные концептуальными векторами опасности, агрессивности, оккупации. При этом автор/авторы анализируемого документа апеллируют к авторитету Женевских международных дискуссий по Закавказью, являющихся: «важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией» [12]. Так, в результате публичных выступлений с ежегодным отчетом главы службы государственной безопасности Грузии, направленных на массового адресата, в первую очередь на народ Грузии, среди населения страны образ России начал складываться в семантике «оккупанта», «агрессора».

Заключение. Проведенный анализ текстов дискурса спецслужб Грузии показал, что одним из самых доступных и эффективных способов достижения целей в описываемом типе дискурса является использование конфликтной и военной лексики, а также словосочетаний с отрицательной коннотацией (военная агрессия, наступательная военная техника, аннексия, оккупация, криминогенная обстановка и др.), обозначающих абсолютное зло, выражающих агрессию и противоправные действия по отношению к военному и коммуникативному оппоненту. Лексика, демонизирующая противника, представляет собой ту группу номинаций, которая и является одной из базовых для дискурса спецслужб. Она выступает эффективным средством для создания определенной модели интерпретации конкретного события и ориентирована на отражение национально-специфических особенностей представленности конфликта как дискурсе в целом, так и в дискурсе спецслужб в частности. Используемые языковые средства с заданным семантическим (в данном случае – негативным, конфликтным) значением для создания текстов определенного содержания в конкретной, в нашем случае конфликтной ситуации между двумя государствами придает дискурсу спецслужб мощный суггестивный, манипулятивный потенциал. Сложность идентификации коммуникативных способов формирования негативного образа России в дискурсе спецслужб Грузии заключается в возможности неоднозначного трактования результатов их применения, трудности выявления всех элементов манипуляционных действий, практически невозможного доказательства манипулятивной предзаданности. В настоящее время, в условиях существующих конфликтов, а также с учетом исторического опыта ведения конфликтов и свершения разного рода революций, нагнетается негативная обстановка в мире, усугубляются конфликты путем дезинформации, пропаганды идей, ценностей, знаний. Соответственно, еще более

актуализируется необходимость раскрывать механизмы использования мощного смыслового потенциала заложенного в знаках лингвокультур, которые в результате субъективных манипулятивных интерпретаций в дискурсе спецслужб способны превращаться в орудие пропаганды, дезинформации и дискредитации, а также выступать эффективным способом создания нужных образов и стереотипов.

Подобные исследования остаются актуальными и перспективными особенно в периоды обострения кризисного состояния в мире и необходимы для расширения способов противостояния идеологическому, вооруженному противнику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметгареева О.Ф. Идеологический компонент военного дискурса / О.Ф. Ахметгареева // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2023. – Т. 23, № 4. – С. 27–33. – DOI 10.37482/2687-1505-V277. – EDN BILOST.
2. Держко Л.И. Военный дискурс как один из типов институционального дискурса / Л.И. Держко // Интернаука. – 2019. – № 9-1 (91). – С. 42–43. – EDN EBINTR.
3. Дуброва Ю.Ю. Структурно-содержательная специфика многокомпонентных терминов в военном дискурсе : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Дуброва Юлия Юрьевна. – М., 2015. – 24 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 331 с.
5. Логинов И.Е. Проблема сквернословия в военном дискурсе / И.Е. Логинов // Наука и военная безопасность. – 2019. – № 2 (17). – С. 126–129. – EDN YPFYBF.
6. Нередкова С.С. Военный дискурс Донбасса (на материале лингвистических экспертиз) / С.С. Нередкова // Вестник Кабардино-Балкарского государственного университета: Журналистика. Образование. Словесность. – 2022. – Т. 2, № 3. – С. 59–69. – DOI 10.24334/KBSU.2022.2.3.009. – EDN STVWTW.
7. Смирнов П.С. Военный дискурс как особый вид институционального дискурса / П.С. Смирнов, О.В. Байкова // Общество. Наука. Инновации (НПК-2023) : Сборник материалов XXIII Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию ВятГУ. В 2-х томах, Киров, 12–22 апреля 2023 года. Том 1. – Киров: Вятский государственный университет, 2023. – С. 206–210. – EDN AUMXCO.
8. Соснина Л.В. Языковые особенности военного конфликта в медийном дискурсе / Л.В. Соснина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2021. – № 3. – С. 3–8. – EDN PKXIMY.
9. Уланов А.В. Элементы политического дискурса в русском военном дискурсе начала XX века (на материале анализа региональных текстов) / А.В. Уланов // Сибирский филологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 278–289. – DOI 10.17223/18137083/70/22. – EDN QEGHWN.
10. Уланов А.В. Русский военный дискурс XIX – начала XX века: структура, специфика, эволюция : дис. ... д-ра филол. наук / А.В. Уланов. – Омск, 2014. – 494 с.
11. Фэй Ц. Лингвистические исследования военного дискурса в Китае: становление, современное состояние, перспективы развития / Ц. Фэй // Военно-филологический журнал. – 2023. – № 3. – С. 68–78. – EDN GCOPER.
12. Женевские дискуссии по Закавказью. – [Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/vnesnepoliticeskoe-dos-e/problematika](http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/vnesnepoliticeskoe-dos-e/problematika) (дата обращения: 03.03.2024).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

13. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში. – Режим доступа: <http://ssg.gov.ge/en/page/aboutus/head> (дата обращения: 03.03.2024).

Поступила в редакцию 30.03.2024 г.

CONCEPT «OCCUPATION» IN MILITARY DISCOURSE

O.F. Akhmetgareeva

The article deals with communicative ways of forming the image of Russia in the discourse of the special services in modern Georgia in the context of the interstate conflict. The ways under study are actively used in the

information war and are implemented through the tactics of creating an image of an occupier and an aggressor, which seems to be the highest form of discreditation. In the process of studying military texts, functioning in the discourse of special structures of Georgia, various methods and techniques have been used: analysis and synthesis, the method of continuous selection of lexical units of a certain thematic group, linguo-cultural analysis, historical commentary. In the course of the content analysis, the most frequent lexemes used by the authors of the texts to achieve a given pragmatic effect, namely, the formation at the recipient of certain stereotypes and attitudes towards Russia, have been identified in the texts under study. This study may be relevant for specialists engaged in the study of different types of discourse, national and linguo-cultural features of the discourse of the special services, which has not yet been described in scientific research, as well as for people interested in ways of creating at mass addressee negative images of a possible enemy.

Key words: information war, ideology, statehood, nationalism, special services, military discourse, discourse of special services, occupation, aggression.

Ахметгареева Оксана Федоровна.

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г.
Люберцы, Российская Федерация.
Доцент кафедры иностранных языков.

ORCID 0000-0002-7010-3211
E-mail: oksanafed1979@mail.ru

Akhmetgareeva Oksana Fedorovna.

Russian Customs Academy, Lyubertsy, Russian
Federation.
Associate Professor at Department of Foreign
Languages.

ORCID 0000-0002-7010-3211
E-mail: oksanafed1979@mail.ru